

A Homeopatia na Dirofilariose Canina

Homeopathic Treatment of the Heartworm (Dirofilaria immitis)

SHEYLLA PERROUT SUHETT

RESUMO

Neste trabalho, cães com dirofilariose são tratados homeopaticamente, segundo o grau de estadiamento da doença, equilibrando-se, assim, sua energia vital. Como recurso auxiliar no processo de eliminação dos parasitos, usa-se o quimioterápico Cloridrato de Melarsonina ou o Nosodio Vivo feito a partir de exemplares vivos de *Dirofilaria immitis* (machos, fêmeas, adultos e jovens), colhidos imediatamente após a morte do hospedeiro. Dos 20 animais tratados e que seguiram a prescrição, o índice de cura foi de 100%.

Unitermos: Dirofilariose, nosódios, homeopatia.

INTRODUÇÃO

A dirofilariose canina é uma doença de incidência mundial, cujo agente é um nematoide filariforme denominado *Dirofilaria immitis*. Os vermes adultos localizam-se no ventrículo direito e nas artérias pulmonares dos cães infestados. As filárias fêmeas libertam na circulação sanguínea larvas de 1º estágio (microfilárias) que se encontram preferencialmente na circulação periférica. O ciclo prossegue quando um mosquito, vetor da doença, ingere as microfilárias

que se desenvolvem, tornando-se larvas infestantes de 3º estágio. Estas então podem ser transmitidas a um outro cão, onde prosseguirão seu desenvolvimento até o estágio de adultos imaturos (70-80 dias). É neste momento que os adultos imaturos começam a migrar, primeiro para as artérias pulmonares distais, para em seguida atingirem a artéria pulmonar principal e o ventrículo direito. Aproximadamente seis a oito meses após a infestação pelas larvas de 3º estágio os parasitos atingiram a sua maturidade⁽¹⁾.

Os tratamentos existentes visam a retirada do parasito, terapia adulticida, o que ocorre normalmente com a morte simultânea de um número muito grande desses, levando o animal

Médica Veterinária Autônoma
Resumo de Monografia apresentada ao final do Curso de
Formação de Especialista em Homeopatia para Médicos
Veterinários do IHB em 1998

um grande desconforto cardio-respiratório, sintomas esses que são controlados com o uso de corticosteróides⁽²⁾ e aspirina⁽³⁾, que também objetivam diminuir a lesão no parênquima pulmonar produzida pela presença dos parasitos mortos. Nos animais com insuficiência cardíaca manifesta e na síndrome da veia cava são empregados também betabloqueadores, diuréticos e até a remoção cirúrgica⁽⁴⁾

Neste trabalho, os animais são tratados homeopaticamente segundo o grau de estadiamento da doença, equilibrando a sua energia vital. Como recurso auxiliar no processo de eliminação dos parasitos, usam-se o quimioterápico Cloridrato de Melarsonina⁽⁴⁾ ou o Nosódio Vivo correspondente^(5,6). Através desses dois recursos elimina-se o obstáculo à cura, que será obtida com o tratamento constitucional simultâneo⁽⁷⁾.

MATERIAL E MÉTODOS

Foram selecionados 21 animais, dentre 150 animais da espécie canina que se apresentavam como possíveis portadores do parasito, oriundos de uma região considerada endêmica.

Foram testados 150 animais, no período de dezembro de 1997 a outubro de 1998, dos quais 37 apresentaram diagnóstico positivo, sendo que seis vieram a óbito ainda na fase de diagnóstico e 21 foram tratados homeopaticamente.

Pela facilidade técnica, fazemos inicialmente o teste de imunomigração rápida e posteriormente a pesquisa de microfilaria circulante, no caso do teste inicial ser positivo, permitindo assim o acompanhamento da evolução do tratamento.

O Bioterápico (Nosódio) foi preparado a partir de exemplares vivos de *Dirofilaria immitis* (machos, fêmeas, adultos e jovens) colhidos imediatamente após a morte de um hospedeiro (cadela, doberman, 12 anos) com quadro sintomatológico completo.

O quimioterápico empregado foi um composto arsênical, o dicloridrato de

melarsonina, recomendado pela American Heartworm Society (1995).

A conduta terapêutica ocorreu em três etapas. Na primeira etapa, os pacientes eram classificados em sintomáticos ou assintomáticos e tratados com episódicos ou constitucionais, respectivamente. Em uma Segunda etapa, com os pacientes estáveis, se empregou Cloridrato de Melarsonina ou o Nosódio Vivo, de acordo com a opção do proprietário em função do prognóstico. Em uma terceira etapa os animais recebiam medicamentos constitucionais de acordo com as suas peculiaridades.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os medicamentos constitucionais mais empregados foram: *Phosphorus* 38,09%, *Arsenicum album* 19,04%, *Silicea* 14,28%, *Rhus toxodendrum* 4,76%, *Ignatia amara* 4,76%, *Sulphur* 4,76%, *Lycopodium clavatum* 4,76%, *Sepia* 4,76%, *Lachesis trigonocephalus* 4,76% (Gráfico 1).

GRÁFICO 1

MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS MAIS EMPREGADOS NO TRATAMENTO DA DIROFILARIOSE CANINA

O Bioterápico da *Dirofilaria immitis* foi empregado inicialmente na dinamização de 9 CH, cinco glóbulos, 1 x / dia, e posteriormente em 200 CH, um papel, 1x / semana, e sempre associado a um medicamento constitucional.

O cloridrato de melarsonina, foi empregado na dose de 0,2 mg/kg PV, via IM, num intervalo de 24 horas para pacientes não lesionais ou lesionais leves, e com intervalo de 20 dias para pacientes lesionais graves, para diminuir o impacto cumulativo da embolia dos vermes em artérias pulmonares gravemente atingidas.

Segue as tabelas com a casuística clínica e com os dados mais significativos.

TABELA 1

Grupo para tratamento da Dirofilariose canina com medicamentos Homeopáticos e bioterápicos

Raça	Idade (anos)	1º Teste (Witness)	Reação Clínica	Classif.	2º Teste (Witness)	Reação	Medicamento
S.R.D.	7	03/08/98	Intensa	II	-	**	<i>Arsenicum album</i>
Pastor Alemão	6	10/01/98	Intensa	II	18/08/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
Husky Siberiano	4	05/02/98	Intensa	I	15/07/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
Yorkshire	3	05/02/98	Moderada	I	19/08/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
Yorkshire	2	05/02/98	Intensa	I	19/08/98	Negativa	<i>Arsenicum album</i>
Cocker Spaniel	3	02/03/98	Intensa	I	20/09/98	Moderada	<i>Arsenicum album</i>
Cocker Spaniel	5	08/02/98	Intensa	I	20/08/98	Negativa	<i>Silicea</i>
Poodle	9	03/09/98	Intensa	I	-	-	<i>Rhus toxicodendron</i>
Poodle	4	29/12/97	Intensa	I	15/07/98	Negativa	<i>Arsenicum album</i>
Husky Siberiano	3	05/02/98	Intensa	II	15/07/98	Negativa	<i>Sulphur</i>
S.R.D.	8	17/08/98	Intensa	I	-	**	<i>Silicea</i>
S.R.D.	9	03/08/98	Intensa	I	-	**	<i>Lycopodium</i>

TABELA 2

Grupo para tratamento da Dirofilariose canina com medicamentos homeopáticos e Cloridrato de Melarsonina

Raça	Idade (anos)	1º Teste (Witness)	Reação Clínica	Classif.	2º Teste (Witness)	Reação	Medicamento
Cocker Spaniel	10	26/05/98	Intensa	II	20/09/98	Negativa	<i>Silicea</i>
Rotweiler	2	12/03/98	Intensa	I	20/07/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
S.R.D.	8	08/04/98	Moderada	II	10/08/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
S.R.D.	6	01/12/97	Intensa	I	20/04/98	Negativa	<i>Sépia</i>
Pinscher	8	20/01/98	Intensa	III	20/08/98	Negativa	<i>Lachesis</i>
Poodle	7	03/03/98	Intensa	I	01/09/98	Negativa	<i>Ignatia</i>
S.R.D.	4	01/12/97	Intensa	I	20/04/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
Doberman	6	08/04/98	Intensa	I	15/08/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>
Pastor Alemão	5	08/04/98	Intensa	II	15/08/98	Negativa	<i>Phosphorus</i>

TABELA 3

Grupo para tratamento da Dirofilariose canina com medicamentos alopáticos

Raça	Idade	1º Teste	Reação	Classif.	2º Teste	Reação
Doberman	4	12/11/97	Intensa	I	10/03/98	Negativa
Pastor Alemão	6	26/03/98	Intensa	I	25/07/98	Negativa
Poodle	3	26/03/98	Moderada	I	25/07/98	Negativa
Pinscher	13	10/07/98	Intensa	II	-	-
Pastor Alemão	8	07/11/98	Intensa	I	07/03/98	Negativa
Pastor Alemão	8	07/11/98	Intensa	II	07/03/98	Negativa
S.R.D.	6	04/04/98	Moderada	I	04/08/98	Negativa

* Não seguiu a prescrição

** Em tratamento

Dos 36 pacientes soropositivos, diagnosticados, 16,6% morreram, o que foi atribuído à evolução adiantada da enfermidade; 5,5% ainda não iniciaram o tratamento, portanto nossa amostra passa a ser representada por 80,55% dos pacientes, sendo 33,34% tratados com medicamento constitucional associado ao Nosódio Vivo, 25% com medicamento constitucional associado à droga Cloridrato de Melarsonina e 19,44% tratados apenas com Cloridrato de Melarsonina, que será referido aqui como termo de comparação.

A utilização de medicamentos constitucionais demonstrou resultados variáveis, porém com evolução favorável. No tratamento homeopático, com a associação do medicamento constitucional ao nosódio vivo correspondente, obtivemos uma negatificação em seis meses. Este tempo é muito inferior, de duas a quatro vezes, ao obtido em outros tratamentos com nosódios vivos⁽⁵⁾.

Na pesquisa com o teste de imunomigração rápida (Witness-Merial), os pacientes tratados com a associação do medicamento Cloridrato de Melarsonina apresentaram resultado negativo no 4º mês após o tratamento e os tratados com a associação do Nosódio Vivo apresentaram resultado negativo no 6º mês do tratamento.

Nos pacientes sintomáticos, na medicação inicial, foram empregadas potências baixas (6, 9, 12 CH) e o tempo gasto para melhoria variou consideravelmente entre os pacientes (10-30 dias).

Dos nove casos tratados com o Cloridrato de Melarsonina, associado ao Medicamento Constitucional, constatou-se ao final do tratamento que sete apresentaram grande mudança, com melhoria do seu estado constitucional, apresentando-se física e mentalmente equilibrados. Os dois animais que não apresentaram mudança favorável no quadro clínico tiveram as suas histórias e repertorizações refeitas, sendo novo medicamento selecionado, obtendo-se resultados imediatos.

Dos 11 animais tratados com associação do Nosódio, três ainda estão na fase inicial (1ª etapa)

e já apresentam modificações notórias como: estado de humor, afeto e sensibilidade. Destes três pacientes, um apresentou o 3º teste de pesquisa de microfilária negativo com 30 dias de tratamento, mostrando a possível ação do Nosódio Vivo também sobre as microfilárias.

Os outros nove pacientes apresentaram alguns sintomas novos, que repertorizados não nos levaram a modificar o medicamento selecionado, alterando-se apenas a potência, com resultados de melhoria rápida. Durante a evolução do tratamento homeopático podemos observar, apesar das peculiaridades individuais, o cumprimento das Leis de Cura⁽⁸⁾, bem como a demonstração das observações prognósticas de KENT⁽⁹⁾.

Estes pacientes, durante o tratamento, não apresentaram sintomas cardio-respiratórios, mostrando que o processo de eliminação do parasito ocorreu de forma suave. Um paciente não seguiu a prescrição, portanto não houve mudança no quadro clínico e imunológico.

Os pacientes que foram tratados com Cloridrato de Melarsonina (sete animais) sem o uso de medicamentos homeopáticos têm retornado frequentemente com queixas clínicas múltiplas, que mostram não ter havido uma mudança da susceptibilidade ao adoecer. Normalmente aguardamos um período de dez dias para possível retorno do quadro agudo, o que ocorreu em apenas um paciente, que foi medicado com *Bryonia alba* em 30 CH e 200 CH, com intervalo de seis horas, pelos seguintes sintomas: febre, tosse produtiva, prostração intensa, sede intensa, com a modalidade de agravar a tosse com o movimento. Comparando os efeitos colaterais do tratamento com o Cloridrato de Melarsonina⁽⁴⁾ com os pacientes que usaram apenas o nosódio vivo, observamos um grande desconforto físico no primeiro contra uma evolução suave e tranqüila no segundo.

Com a aplicação de Cloridrato de Melarsonina tivemos a morte de um número muito grande de parasitos simultaneamente, o que nos leva a um quadro congestivo pulmonar

que medicamos sempre homeopaticamente, a partir dos sintomas desenvolvidos, que foram: dispnéia, salivação, agitação com ansiedade, respiração difícil, febre, murmúrio sistólico irregular, estertores pulmonares úmidos, sede intensa, excitação com expressão ansiosa, com a modalidade do aparecimento dos transtornos de forma brusca e violenta. Feita a repertorização⁽¹⁾, o medicamento empregado em 100% dos casos deste grupo foi *Aconitum napellus*, iniciando-se em 6 CH, fazendo-se três doses com intervalos de 30 minutos; quando morrem outros vermes, mudamos a potência para 12 CH em três doses com intervalo de 30 minutos; e se retornam os sintomas, administramos uma dose única de 30 CH.

CONCLUSÃO

Ao tratarmos o indivíduo, tornamos o meio impróprio para o parasito que já não encontra condições de permanência, e a associação com o medicamento Cloridrato de Melarsonina, apesar de provocar transtornos violentos no momento da morte dos vermes, não produz supressão, e a associação do tratamento constitucional com o Bioterápico (Nosódio) auxilia, estimulando o organismo no processo cinético de eliminação suave do parasito, sem provocar transtornos.

ABSTRACT

This works demonstrates the homeopathic treatment of dogs infected by heartworm, according to the level of the disease, in order to balance the animal's vital energy; as

*an auxiliary resource in the process of eliminating worms, it is used Melarsonine Chloridrate or Live Nosode made from live samples of *Dirofilaria immitis* (male, female, adult, and young worms), collected immediately after the death of the host. From the 20 animals treated and who followed the prescription, the healing rate was of 100%.*

Keywords: *Dirofilariosis, nosodes, homeopathie*

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. ETTINGER, S.J. & FELDMOU, E.C. *Tratado de medicina veterinária*. 4. ed. Rio de Janeiro: Manole, 1997. Vol. 1 e 2.
2. ATWELL, R. *The effect of oral, low-dose prednisolone on the extent of pulmonary pathology associated with dead *Dirofilaria immitis* in a canine lung model*. American Heartworm Society, 1995.
3. AMERICAN HEARTWORM SOCIETY – *Recommended procedures for the diagnosis, prevention, management of heartworm (*Dirofilaria immitis*) infection in dogs* – Simpósio Trienal de 1995.
4. COSTA, Roberto. *Homeopatia atualizada: escola brasileira*. Petropolis: 1988.
5. KOSSAK-ROMANACH, Anna. *Homeopatia em 1000 conceitos*. Sao Paulo: ELCID, 1993.
6. HAHNEMANN, S. *Organon da arte de curar*. Buenos Aires: Albatros, 1989.
7. HERING, C. *Guiding symptoms of our materia medica*. New Delhi: B. Jain Publishers, 1980. 10v.
8. KENT, J. T. *Lições de filosofia homeopática*. Sao Paulo: Editora Homeopática Brasileira, 1998.
9. RIBEIRO FILHO, Ariovaldo. *Repertório de sintomas homeopáticos*. São Paulo: Robe, 1996.
10. DIAS, A. F. *Repertório Homeopático Essencial*. Rio de Janeiro: GESH, 1997.

Endereço para correspondência:

Rua Prefeito Milne Ribeiro, 343 - Visconde de Araújo, Macaé, RJ
27900-000